

LEKSIK CHEGARALANGAN SO‘ZLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI OLIMLAR TADQIQOTLARI

Gulmira Madrimova

Renessans talim universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13928001>

Abstract

Leksik jihatdan cheklangan soʻzlarni oʻrganish ularning madaniy oʻziga xoslikni saqlash va yetkazishdagi oʻziga xos oʻrni tufayli til va madaniy tadqiqotlarda muhim oʻrin egalladi. Koʻpincha muayyan mintaqalar, jamoalar yoki ijtimoiy guruhlar bilan chegaralangan bu soʻzlar madaniy kontekstlarda chuqur ildiz otgan maʼnolarni qamrab oladi va ularning talqinini ular faoliyat yuritadigan madaniy doirani tushunish uchun zarur qiladi. Ushbu maqolada lugʻaviy jihatdan cheklangan soʻzlar sohasida olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, ularning madaniy ahamiyati, semantik xususiyatlari va bu kabi soʻzlarni tillar boʻylab tarjima qilish yoki izohlashda duch keladigan qiyinchiliklar oʻrganilgan.

Kalit soʻzlar: Leksik jihatdan cheklangan soʻzlar, til madaniyati, semantik xususiyatlar, leksikografiya, sotsiolingvistika, madaniyatlararo muloqot.

Kirish

Leksik jihatdan cheklangan soʻzlar, madaniy jihatdan bogʻlangan soʻzlar deb ham ataladi, maʼlum bir madaniy yoki ijtimoiy kontekstda chuqur singdirilgan maʼnolarni oʻz ichiga olgan soʻzlardir. Ulardan foydalanish koʻpincha maʼlum tillar yoki lahjalar bilan chegaralanadi, bu esa boshqa tillarda soʻzlashuvchilar uchun ular kelib chiqqan madaniyatni tushunmasdan toʻliq tushunishni qiyinlashtiradi. Bu soʻzlar nafaqat til elementlari, balki anʼanalar, ijtimoiy tuzilmalar, eʼtiqodlar va qadriyatlarni aks ettiruvchi madaniy belgilardir.

Oʻtgan yillar davomida turli til va madaniyatga mansub olimlar bu soʻzlarni chuqur oʻrganishga kirishib, ularning murakkab tomonlari va madaniy ahamiyatini ochib berishni maqsad qilganlar. Leksik jihatdan cheklangan soʻzlar bilan bogʻliq tadqiqotlar tilshunoslikni madaniyatshunoslik, sotsiologiya va antropologiya bilan birlashtirib, fanlararo yondashuvni oʻz ichiga oladi. Ushbu maqola ushbu olimlarning hissalarini oʻrganib, madaniyatlararo muloqot va tilni saqlashda bunday soʻzlarning ahamiyatini taʼkidlaydi.

Leksik jihatdan cheklangan soʻzlarni madaniy jihatdan bogʻlangan iboralar, idiomatik iboralar yoki muayyan mintaqa yoki jamoalarga xos boʻlgan soʻzlashuv soʻz birikmalari sifatida tasniflash mumkin. Ularda koʻpincha boshqa tillardagi toʻgʻridan-toʻgʻri ekvivalentlari yoʻq, bu ularni madaniy mohiyatini yoʻqotmasdan tarjima qilishni qiyinlashtiradi. Masalan, qarindosh-urugʻchilik, anʼanaviy kiyim-kechak, marosimlar va ijtimoiy urf-odatlariga oid soʻzlar tez-tez shu turkumga kiradi.

Roman Jakobson (1959) kabi olimlar lingvistik kategoriyalar oʻz soʻzlovchilarining ijtimoiy voqeligini aks ettirishini taʼkidlab, ayrim lisoniy iboralarning madaniy oʻziga xosligini taʼkidladilar. Sapir-Uorfning gipotezasi, shuningdek, til tafakkur va madaniy oʻziga xoslikni shakllantiradi degan gʻoyaga ishora qiladi, leksik jihatdan cheklangan soʻzlar jamiyatning dunyoqarashi haqida tushuncha beradi. Boshqa tilshunoslar, masalan, Anna Wierzbicka (1997) tabiiy tillardagi semantik tublarni oʻrganib, madaniy oʻziga xos soʻzlarning universalligi va oʻzgaruvchanligiga eʼtibor qaratdilar.

Ko'pgina olimlar leksik jihatdan cheklangan so'zlarni ham til, ham madaniy linzalar orqali tekshirdilar. Bu tadqiqotlarda so'zlarni nafaqat lingvistik tuzilishi, balki ijtimoiy va madaniy ahamiyati nuqtai nazaridan ham tushunish zarurligi ta'kidlanadi.

Edvard Sapir va Benjamin Li Uorf: Ularning lingvistik nisbiylik nazariyasi, xalq orasida Sapir-Uorf gipotezasi sifatida tanilgan, til, tafakkur va madaniyat o'rtasidagi munosabatni ta'kidlaydi. Sapir va Whorf til odamlarning voqelikni qanday idrok etishini shakllantiradi, degan fikrni ilgari surdilar. Leksik jihatdan cheklangan so'zlarni shu ma'noda madaniy fikrlash jarayonlarini shakllantiruvchi va aks ettiruvchi lingvistik iboralar sifatida qarash mumkin.

Anna Wierzbicka: Wierzbicka tabiiy semantik metatil ustidagi ishi madaniy o'ziga xos so'zlarni tahlil qilishda ta'sir ko'rsatdi. Uning fikricha, ayrim madaniy qadriyatlar tilda leksik jihatdan cheklangan so'zlar orqali kodlangan va bu so'zlarni oddiyroq, universal ma'nolarga ajratish orqali tushunish mumkin. Ushbu usul madaniyatlararo tadqiqotlar va tarjimada foydali bo'lib, boshqa tillarda to'g'ridan-to'g'ri ekvivalenti bo'lmagan so'zlarni tushuntirish usulini taklif qiladi.

Klod Levi-Straus: Antropologiyaga qo'shgan hissasi bilan tanilgan Levi-Straus til, madaniyat va jamiyat tuzilmalari o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rib chiqdi. U tilning ramziy tabiatini va leksik jihatdan cheklangan so'zlar ko'pincha an'analar va ijtimoiy ierarxiyalarni saqlab, madaniy o'ziga xoslik belgisi sifatida xizmat qilishini ta'kidladi.

Juri Lotman: O'zining madaniy semiotika nazariyasida Lotman leksik jihatdan cheklangan so'zlarning madaniy kodlarni shakllantirishdagi rolini ta'kidladi. Uning ta'kidlashicha, bu so'zlar jamiyat ichidagi muloqot va tushunish chegaralarini belgilab, madaniyatning "semiotik makonini" qurishga yordam beradi.

Leksik jihatdan cheklangan so'zlarni o'rganishdagi asosiy muammolardan biri bu ularni tillar bo'ylab tarjima qilishdir. Ko'p hollarda bu so'zlar boshqa tilda etkazish qiyin bo'lgan madaniy ma'nolarga ega. Mona Beyker (1992) kabi tadqiqotchilar tarjimonlarning to'g'ridan-to'g'ri ekvivalenti bo'lmagan madaniy so'zlar bilan qanday muomala qilishiga e'tibor qaratib, tarjimashunoslikdagi bu muammolarni o'rganib chiqdilar.

Masalan, "wabi-sabi" kabi yaponcha so'zlar yoki "sobornost" kabi ruscha atamalar leksik jihatdan cheklangan, chunki ular madaniy jihatdan o'ziga xos tushunchalarni qamrab oladi. Bu so'zlarning ingliz tilida aniq tarjimalari yo'q, bu esa tarjimonlarni shartlarni izohlar orqali tushuntirishga yoki madaniy nuansni yo'qotish xavfini tug'diradigan umumiy tarjimani taqdim etishga majbur qiladi.

Leksik jihatdan cheklangan so'zlarni o'rganishda uslubiy yondashuvlar

Olimlar leksik jihatdan cheklangan so'zlarni o'rganishda qiyosiy lingvistik tahlildan tortib etnografik tadqiqotlarga bo'lgan turli metodologiyalardan foydalanganlar. Mashhur yondashuvlardan biri leksikografik tahlil bo'lib, tadqiqotchilar lug'atlar yoki madaniy jihatdan bog'langan so'zlarning lug'atlarini tuzadilar. Bu ushbu so'zlarni tizimli o'rganish, ularning ma'nolari, qo'llanilishi va madaniy kontekstlarini hujjatlashtirish imkonini beradi.

Yana bir yondashuv sotsiolingvistik dala ishi bo'lib, tadqiqotchilar kundalik muloqotda leksik jihatdan cheklangan so'zlardan qanday foydalanishini tushunish uchun ona tilida so'zlashuvchilar bilan shug'ullanadilar. Ushbu usul ushbu so'zlarning pragmatik jihatlari haqida tushuncha beradi, ular muayyan ijtimoiy sharoitlarda va o'zaro ta'sirlarda qanday ishlashini ko'rsatadi.

Xulosa

Leksik jihatdan cheklangan so'zlarni o'rganish tilshunoslik va madaniyatshunoslik o'rtasidagi boy kesishishni ta'minlaydi. Ularning madaniy kontekstlarida chuqur ildiz otgan bu so'zlar ularni ishlatadigan jamoalarning qadriyatlarini, e'tiqodlari va ijtimoiy tuzilmalariga bir qarashni taklif qiladi. Olimlar bu sohaga salmoqli hissa qo'shib, osonlik bilan tarjima qilib bo'lmaydigan yoki o'z ona tilidan tashqarida tushunib bo'lmaydigan so'zlarning madaniy ahamiyatini tushunish muhimligini ta'kidladilar.

Kelajakdagi tadqiqotlar til va madaniyatning kesishishini, xususan, madaniyatlararo muloqot tobora muhim bo'lgan globallashuv sohasida o'rganishni davom ettirishi kerak. Leksik jihatdan cheklangan so'zlarni tushunish nafaqat lingvistik tadqiqotlarni boyitibgina qolmay, balki ko'proq madaniy empatiya va xabardorlikni rivojlantiradi.

References:

1. Baker, M. (1992). *In Other Words: A Coursebook on Translation*. Routledge.
2. Jakobson, R. (1959). *On Linguistic Aspects of Translation*. Harvard University Press.
3. Lévi-Strauss, C. (1972). *Structural Anthropology*. Basic Books.
4. Sapir, E. (1949). *Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture and Personality*. University of California Press.
5. Wierzbicka, A. (1997). *Understanding Cultures Through Their Key Words: English, Russian, Polish, German, and Japanese*. Oxford University Press.